

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE

2024

SPECIAL ISSUE

Journal of Pedagogical
and
Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

TOSHKENT - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-3>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиев Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

KARAYEVA Yulduz Xushbakovna

Termiz davlat universiteti

“Psixologiya” kafedrası

katta o‘qituvchisi (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12206699>

O‘SMIRLARDA EGOIZMNING NAMOYON BO‘LISHIDA YOSH VA JINS FARQLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada egoizmning o‘smirlarda namoyon bo‘lishi hamda unga ta’sir etuvchi omillar haqida xorij olimlarining fikrlari keltirilgan bo‘lib, uni o‘smir xulq-atvorida namoyon bo‘lishi, ko‘rinishlari, turlari tahlil etilgan. Rivojlanish psixologiyasida o‘smirlik davri mavzusi alohida o‘rin egallaydi, bu davrga kelib o‘smir hayotida ijtimoiy munosabatlar, o‘ziga, odamlarga, jamiyatga bo‘lgan munosabat shakllana boshlaydi.

Ushbu maqolada ham o‘smirlik davrida egoizmning namoyon bo‘lishida yosh va jins jihatlari o‘rganilgan va tahlil etilgan, shu bilan birga tadqiqot ishlari olib borilgan bo‘lib jins tafovutlari miqdoriy tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: egoizm, altruizm, o‘smirlik davri, egotsentrizm, egoistik shaxs, R.Roland.

IN THE MANIFESTATION OF EGOISM IN ADOLESCENTS AGE AND GENDER DIFFERENCES

ANNOTATION

This article presents the opinions of foreign scientists about the manifestation of egoism in teenagers and the factors influencing it, and analyzes its manifestations, manifestations, and types in the behavior of teenagers. In the psychology of development, the subject of adolescence occupies a special place, by this period, social relations, attitudes towards oneself, people and society begin to form in the life of a teenager.

In this article, the aspects of age and gender in the manifestation of egoism in adolescence have been studied and analyzed, and at the same time, research work has been carried out and gender differences have been quantitatively analyzed.

Key words: egoism, altruism, adolescence, egocentrism, egoistic personality, R. Roland.

В ПРОЯВЛЕНИИ ЭГОИЗМА У ПОДРОСТКОВ ВОЗРАСТНЫЕ И ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены мнения зарубежных ученых о проявлении эгоизма у подростков и факторах, влияющих на него, а также анализируются его проявления, проявления и виды в поведении подростков. В психологии развития тема подросткового возраста занимает особое место, к этому периоду в жизни подростка начинают формироваться социальные отношения, отношение к себе, людям и обществу.

В данной статье были изучены и проанализированы возрастные и гендерные аспекты проявления эгоизма в подростковом возрасте, а также проведена исследовательская работа и количественный анализ гендерных различий.

Ключевые слова: эгоизм, альтруизм, подростковый возраст, эгоцентризм, эгоистическая личность, Р.Роланд.

Shaxsning ma'naviy barkamollikka erishishida uning maqsadi, qiziqishlari, motivatsiyasi, xulq -atvor xususiyatlarini o'rganish psixologiya fanining muhim vazifalaridan hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan psixologik tadqiqotlar oldiga birinchi navbatda xulq-atvorning motivatsion asoslari, unga ta'sir etish omillarni har tomonlama o'rganish zamonaviy psixologiya fanining tadqiqot ob'ektiga aylanib bormoqda. Ana shunday salbiy deb qaraladigan xulq-atvor ko'rinishlaridan biri egoizmni o'rganish psixologiya sohasining alohida yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. «Egoizmning mohiyati - o'zini yoqtirishga yo'naltirilgan, o'z shaxsiy manfaatlarini boshqalarnikidan yuqori qo'yish, jamiyat va atrofdagilar istaklarini e'tiborga olmaslikka qaratilgan xulq atvordir» [1, B.106-120].

Egoizmning bosh g'oyasi - o'zini yaxshi ko'rish, o'zining shaxsiy manfaatlarini o'zgalar manfaatlariga nisbatan ustun qo'yish, jamiyat va atrofdagilar manfaatlariga e'tiborsizlik munosabatni namoyon etadigan shaxs xulq -atvorining ko'rinishidir [2, B.939].

Xorij entsiklopediya lug'atida egoist bu - xatti-harakatlarida rohatlanish va zavq olishga moyil bo'lgan shaxs ko'rinishidir, deb izohlangan [3].

Biz tadqiqotimiz o'smirlarda egoizm motivatsiyasiga asoslangan xulqning psixologik omillarini o'rganish va shu asosida korreksion ishlarni samaradorligini ta'minlashga qaratilgan amaliy ishlarni rivojlantirishni maqsad qilib oldik.

Umuman olganda psixologlar egoizmning kelib chiqishini o'smirlilik davrida beriladigan noto'g'ri ta'lim-tarbiyaning natijasi, qolaversa, oilada kattalarning kichik yoshdagi oila a'zolarining istaklari va manfaatlariga to'la befarq bo'lgan holda paydo bo'ladi, deya ta'kidlashadi. Ilmiy tadqiqot ishimizda o'smirlarning o'rta va yuqori davrlarida egoizm xulq -atvori namoyon bo'lishiga ta'sir etuvchi individual yoshga oid xususiyatlarni empirik jihatdan asoslashga urindik. Ilmiy tadqiqot ishimizda o'smirlarning o'rta va yuqori davrlarida egoizm fenomenining namoyon bo'lishiga ta'sir etuvchi psixologik omillarni va mexanizmlarni o'rganish asosida uni bartaraf etishning amaliy imkoniyatlarini oshirish maqsadi ko'zlangan. Tadqiqotda belgilangan maqsadga muvofiq uni empirik tekshirish uchun quyidagi bosqichda ilmiy ishimizni tashkil qildik:

1) o'smirlarning o'rta va yuqori davrlarida egoizmga moyillik darajasi hamda uning yosh dinamik va jins farqlari tekshirildi;

2) o'smirlarning o'rta va yuqori davrlarida o'z-o'zini baholash, shaxs tiplari, vijdonlilik, farzand va ota-ona munosabatlari turlari hamda altruistik yoki egoistik ustanovkalarining va xayrixohlik, boshqalarni qabul qilish darajalari, altruistik yoki egoistik ustanovkalarining o'ziga xos tarzda namoyon bo'lishi bo'yicha ko'rsatkichlar, bu xususiyatlarning o'smirlarda egoizm bilan korrelyatsion aloqadorlik jihatlari ko'rsatkichlari hisoblab chiqildi (K.Pirsonning r-chiziqli korrelyatsiya koeffitsientini hisoblash metodikasi);

Tajribada ishtirok etgan respondentlardan katta o‘smirlardan 90 nafar, o‘rta o‘smirlardan 130 nafar sinaluvchilar ishtirok etishdi.

Biz dastlab, sinaluvchilarimizni eksperimental va nazorat guruhlariga ajratib olish maqsadida o‘smirlarda egoizmga moyillik darajasini aniqlashga qaratilgan Ye.P.Ilin tomonidan ishlab chiqilgan va biz tomonimizdan modifikatsiyalangan “Altruizm-egoizm” so‘rovnomasini o‘tkazib oldik. Ushbu metodikalar bo‘yicha olingan natijalar miqdor va sifat jihatidan tahlil qilindi. Miqdoriy tahlil natijalari 2.3- jadvalda aks ettirildi.

1-jadval

O‘smirlarda egoizm va altruizmning namoyon bo‘lishi

Shkalalar	7- sinf o‘smirlar n=130	9 -sinf o‘smirlar n=90
Shaxsdagi egoistik ustanovkalar	14,6%	22,2%
Shaxsdagi altruistik ustanovkalar	85,4%	77,8%

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turganidek, 7-sinf o‘quvchilarida egoistik ustanovkalar 14,6% ni, altruistik ustanovkalar 85,4% ni tashkil etdi. Olingan natijalardan sinaluvchilarimizda egoistik ustanovkalarga nisbatan altruistik ustanovkalarining ustunligi ko‘rinib turibdi. Bu esa ularning xulq -atvorida saxiylik, o‘zgalarga beg‘araz yordam berish motivatsiyasining yuqoriligini anglatadi.

Egoizm motivlarining ustunligi 9-sinf o‘smirlarda 7-sinfidagi o‘smirlarga nisbatan yuqoriligini ko‘rsatib, bu ularning «Men»ning anglanganlik darajasi bilan bog‘liq bo‘lib, bu shaxsdagi «Ego» darajasining oshishi bilan ifodalanadi, bundan tashqari inson ulg‘aygan sari unda o‘z manfaatlarini va ehtiyojlarini ko‘proq o‘ylash shaxs xarakteriga aylanib boradi. Bundan tashqari katta yoshdagi o‘smirlarda egoizmning yuqori reprezentatsiyalanishi inqiroz holatlari bilan bog‘liq.

N.B.Atabaevaning olib borgan tadqiqot ishida o‘smirlar va o‘spirinlarda altruizm motivlarining rivojlanganlik darajasi o‘rganilgan bo‘lib, unga ko‘ra altruizm o‘smirlarga qaraganda ilk o‘spirinlik davrida yosh inqirozlariga bog‘liq ravishda yaqqolroq namoyon bo‘lganligi aniqlangan. Tadqiqot natijasida altruistik ustanovkalar yuqori bo‘lgan o‘smirlarda ko‘proq do‘stlari bilan shaxslararo munosabatlarda altruizm, ya‘ni ularga yordam berishga, guruhning jonkuyari bo‘lishga intilishlari aniqlangan.

Tadqiqotchilarning e‘tiborida altruistik harakat sabablari, uning yuzaga kelishi va amalga oshirilishiga ta‘sir ko‘rsatadigan omillar masalalari ham mavjud. Altruizmni faqatgina xulq-atvor terminlarida boshqa odam manfaatiga qaratilgan xatti-harakat sifatida tasvirlaydi (D. L. Krebs, J. Rest).

7-sinf o‘smirlarda 14,6% foizida, 9-sinf o‘smirlarda esa 22,2% egoistik ustanovkalar ustunligi aniqlandi. Egoistik ustanovkalar yuqori bo‘lgan sinaluvchilar bizning tadqiqotimizning eksperimental guruhini tashkil etdi. O‘smirlarda egoizm namoyon bo‘lishi destruktiv xulq-atvor bo‘lib, shaxsni o‘z ehtiyojlarini boshqalarnikidan yuqori qo‘yish, o‘z maqsadlariga erishishda o‘zgalar xohishlarini e‘tiborga olmaslik kabi holatlar bilan izohlanadi. Tadqiqotchilarning fikricha, o‘smirlik davrida egoizmning yuksak darajada taraqqiy etishi oiladagi noto‘g‘ri tarbiya modeli bo‘lib, ko‘pincha oiladagi kattalarning kichik yoshdagi oila a‘zolarini istaklari va manfaatlariga to‘la befarq bo‘lgan holda paydo bo‘ladi.

N.D.Levitov egoist maktab o‘quvchilarini ta‘riflab, ularga faqat o‘zlari, o‘z shart-sharoitlari va foydalari qiziqtirishlarini ta‘kidlaydi, ular odatda, beparvo, javob bermaydigan bo‘lishadi. Shuningdek, egoizm o‘smirlar o‘rtasida noqulay ijtimoiy sharoit ta‘sirida keng tarqalishi mumkin. Sinfdagi ayrim o‘quvchilarning egoistik intilishlari, odatda, o‘rtoqlari tomonidan qattiq tanqidga uchraydi. Shuning uchun bolaning egoizmi asosan oilada rivojlanadi, u yerda bolaning barcha istaklarini bajarishga haddan tashqari imkoniyat yaratiladi [4, B.157].

Tadqiqotimiz davomida ayrim xorij psixologlarning qarashlarida, insonlar ma'lum miqdordagi egoizmsiz mutlaqo mavjud bo'la olmaydi va aynan bolalardagi egoizm esa odatda norma sifatida tan olingan [5, B.56-65].

Psixoanaliz namoyondasi Z.Freydning ta'kidlashicha, egoist-bola aka-uka va opa-singillariga egoizmlarcha adovat istagi, ya'ni raqib sifatida qaraydi, shu bilan birga, har bir bolaning individualligi bilan bog'liq ravishda altruistik qarashlar ham ana shu «kichik egoistda uyg'onadi», degan fikrni bildiradi. K.Muzdibaev tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda 30 yoshgacha bo'lgan sinaluvchilarda yuqori yoshdagi sinaluvchilarga qaraganda ayollarda erkaklarga nisbatan egoizm xulq -atvori ko'rsatkichi ustun bo'lganligi aniqlangan, ya'ni bu ayollarda instinktiv himoya mexanizmi sifatidan ta'riflangan.

Shu nuqtai nazardan tahlil qiladigan bo'lsak, egoizm reprezentatsiyasining yoshga oid dinamik xususiyati 7-sinf o'smir yoshdagi sinaluvchilarga qaraganda 9-sinf o'smirlar xulq-atvorda shaxsning «Men»i xohishlarining maqsadi va motivatsiyasining asosini tashkil etgani hamda shaxslararo munosabatlardagi mavqeini tasdiqlash dominantligi bilan belgilanadi.

O'rta va katta o'smirlarda egoistik ustanovkalarga qaraganda altruistik ustanovkalar yuqoriligi aniqlandi. I.G.Lavericheva o'zining «Altruizm va egoizm namoyon bo'lishida empatiyaning ta'siri» nomli tadqiqot ishi natijasida 11-12 yoshgacha bo'lgan o'smirlarni ahloqiy jihatdan eng sezgir davri ekanligi, ya'ni ahloqiy altruistik bolalar deb aniqlagan.

O'smirlarda altruistik ustanovkalarining yuqoriligi o'zgalarga yordam berish motivatsiyasining yetakchi bo'lishini anglatadi. Ya'ni o'smirlar do'stlari bilan shaxslararo munosabatlarda altruizm, ya'ni beg'araz yordam berishga, jonkuyar bo'lishga intiladi.

Shu bilan bir qatorda katta o'smirlar o'rta o'smirlarga nisbatan egoistroqligi aniqlandi. Bu katta yoshdagi o'smirni birinchi galdagi urinishi u o'zini endi kichkina bola emas, balki katta bo'lib qolganligini atrofdegilarga ishonirishdan iborat.

O'smir o'ziga yaqin bo'lgan kishilarning ko'z o'ngida o'z shaxsining mustaqilligini tasdiqlash, o'zligini bildirib, o'z "men"ini anglatish maqsadida u yoki bu darajadagi o'z imkoniyatidan tashqari ishlarga qo'l urishga va shu orqali o'z shaxsining ta'sirini atrofdagi kishilarga o'tkazishga harakat qilib ko'rishga majbur bo'ladi. Basharti bola, o'zining ijobiy tomondan ko'rsatishning ilojini topa olmasa, u holda psixologik ehtiyoj tufayli u salbiy ishlarda o'zini ko'rsatishi, o'z kamchiliklarini oshirib ko'rsatishi, qilish mumkin bo'lmagan ishlarni atayin qilishi ko'proq o'jarlik va qaysarlik va boshqa salbiy ishlarni qilishi mumkin.

Tadqiqot ishimizning asosiy maqsadi qilib - shaxsda egoizm shakllanishi va rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'z-o'ziga baho berish, vijdonlilik ko'rsatkichi, shaxsning individual psixologik xususiyatlari hamda ota-ona va farzand munosabatlar tizimining yosh va jinsga oid jihatlarini tadqiq etishni vazifa sifatida belgilagandik. Tadqiqot natijalariga ko'ra, 9-sinf o'g'il bolalarda egoistik xulq -atvorning yuqori darajasi aniqlandi, ya'ni katta o'smirlarda o'g'il bolalar qizlarga qaraganda egoistik xulq -atvor yuqoriroq. Bundan ko'rinib turibdiki, 9-sinf o'smir endi yosh bola emas, endi u «katta odam».

Katta odamlar mustaqil bo'lishi, o'z muammolarini o'zi hal qilishi kerak. K.Muzdibaevning o'tkazgan tadqiqotlariga ko'ra, shaxsdagi egoizmga moyillik dinamik xususiyatga ega bo'lib, insonning yoshi qanchalik katta bo'lsa, egoistik moyillik ham yuqori darajada namoyon bo'ladi. K.Muzdibaev egoizmga moyillikning odamlarning ijtimoiy-demografik mansubligiga bog'liqligini ham tadqiq etdi.

K.Muzdibaevning fikricha, egoistlar burch, axloq va qonun me'yorlarni inkor qilishga, odamlarga mensimasdan munosabatda bo'lishga moyil bo'lib, ular uchun xulq ning ko'proq tajovuzkor shakllaridan - janjalkashlik, qasos, siyosiy qotillik, jinsiy befarqlik, kabi xulq -atvor ko'rinishlari xos bo'lib, muammoli vaziyatlarda ular qiyinchiliklarni yengishda kam mahsulli taktikalardan xususan, orzu, xomxayol, poyonsiz muhokamalar foydalanadi. Egoistik xulq -atvorli shaxslar atrofdegilarni o'zlarining «Men»i orqali baholaydi va ularning maqsadi o'z ehtiyojlarini qondirish hisoblanadi.

Shunday ekan, yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, biz egoistlarni quyidagi o‘ziga xos xususiyatlar bilan ajralib turishlarini farqladik: birinchi xususiyati egoistning maqsadi faqat o‘ziga qaratilganligi bo‘lsa, ikkinchidan, ushbu maqsadlarga erishishda har bir shaxsning huquqlarini himoya qiladigan va jamiyatda adolatni ta‘minlaydigan umume’tirof etilgan me‘yorlarga mos kelmasligidadir.

Tadqiqotchilarning fikricha, o‘g‘il bolalardagi egoizm namoyon bo‘lishining yuqori ko‘rsatkichi ularni ertaroq mas‘uliyat hissining rivojlanishi bilan, o‘smirning o‘z «Men»ini qaytadan shakllana borishidadir, deb ta’kidlashadi. Uning atrofdagilarga ayniqsa, o‘z-o‘ziga bo‘lgan munosabatlari, qiziqishlari, qadriyatlarini yo‘nalishi keskin o‘zgaradi. Ushbu davrda o‘zining shaxsiga bo‘lgan qiziqish kuchayadi va shu sababdan ushbu davrda egoizm boshqa davrlarga qaraganda eng yuqori darajaga yetadi, u o‘zining shaxsiyatini boshqalardan ustun qo‘yadi, o‘ziga ko‘proq bino qo‘yadi.

Tadqiqot ishida egoizm motivlariga asoslangan shaxsning individual xususiyatlari, o‘z-o‘zini baholashi, vijdonlilik xususiyatlarining tadqiq etishimizning sabablaridan biri o‘smirlik davri ijtimoiy-madaniy ehtiyojlar va kechinmalarning intensiv rivojlanish davri hisoblanadi. P.M.Yakobsonning fikricha, o‘smirlik davri boshqa davrlarga qaraganda o‘zgalarga yaxshilik qilish, hamdard bo‘la olish qobiliyati bilan ajralib turadi.

Tadqiqotda o‘smirlarda egoizm namoyon bo‘lishidagi jins farqlarining ahamiyatligi Mann-Uitni mezonini yordamida o‘rganildi, olingan natijalar quyidagi jadvalda umumlashtirildi.

2-jadval

O‘smirlarda altruizm-egoizm xususiyatlari o‘rtasidagi jins tafovutlari (Mann-Uitni mezonini asosida)

Shkalalar	Jinsi	N=220	O‘rtacha rang	U mezonini	Ishonch darajasi
Altruizm	Qiz bolalar	125	108,09	-,655	,512
	O‘g‘il bolalar	95	113,67		
Egoizm	Qiz bolalar	125	118,04	-2,047	,041*
	O‘g‘il bolalar	95	100,57		

Izoh: *p≤0,05

Olingan natijalarga ko‘ra, qiz bolalarda egoizm namoyon bo‘lishida ishonch darajasidagi jins farqi aniqlandi (U=-2,047; p≤0,05), altruizm namoyon bo‘lishida esa ahamiyatli farqlar aniqlanmadi. Ushbu natijalarni bu yosh davrida mustaqil, tanqidiy fikrning shakllanganligi hamda qizlarda o‘g‘il bolalarga qaraganda fiziologik jihatdan yetilish ertaroq kuzatilishi hisobiga qizlar ko‘proq egoist deb baholash mumkin.

Egoistik xulq-atvorda shaxsning «Men» i xohishlarining maqsadi va motivatsiyasining asosi bo‘lib qoladi. Bu xulq-atvor ko‘pchilik olimlar tomonidan boshqalarga beg‘araz yordam ko‘rsatishga qarama-qarshi xulq-atvor sifatida ta’riflangan.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. Ильин Е.П. Психология помощи. Альтруизм, эгоизм, эмпатия. Питер, СПб.: Питер. 2013.106-120 с.
2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Словарь русского языка. - М.: Русский язык, 1993. - 939 с.
3. Egoism//Stanford Encyclopedia of Philosophy [Электронный ресурс]-Режим доступа: <http://plato.stanford.edu/>
4. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология и педагогика в вопросах и ответах. - Ростов - на -Дону: Феникс, 2009. С.157
5. Рудзит И. А. Эгоизм как внутренний нравственно-этический фактор развития самосознания человека / И. А. Рудзит // Вестн. ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2006. № 1. С. 56-65

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz